

கேரള സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിച്ഛേദങ്ങൾ ഒരേ സംവിധായകന്റെ ഫ്രെയിമുകളിൽ : ശാന്തം, മില്ലേനിയം സ്റ്റാർസ് എന്നീ സിനിമകളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പഠനം

Dr. Swapna C. Kombath

Assistant Professor & Head of the Department

Department of Malayalam

Sahrdaya College of Advanced Studies (Autonomous) Kodakara

Email: swapnakombath@gmail.com

Mobile : 9846101401

Abstract

Cinema is one of the most popular art forms in the world. As an art form that is considered more than entertainment but also as an industry, and as a medium that provides employment and wealth, cinema becomes a part of the lives of the audience. On the basis of literature, cinema is very relevant as an art that combines various arts from around the world and influences people's lives in many ways. Since cinema always represents human life, it has been considered as a subtle marker of each era. K. Jayaraj is a director who has been recognized with various awards, including several international awards. This paper studies how two films directed by Jayaraj, based on different times and countries, mark the cultural identity of Kerala in the first year of the 21st century.

Key words: Cinema, culture, section, frame.

സംഗ്രഹം

ലോകമെമ്പാടും ഏറ്റവുമധികം സ്വീകാര്യതയുള്ള ഒരു കലാരൂപമാണ് ചലച്ചിത്രം. വിനോദം എന്നതിനേക്കാളുപരിയായി വ്യവസായമായും പരിഗണിച്ചു വരുന്ന കല എന്ന നിലയിലും, തൊഴിലും സമ്പത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മാധ്യമം എന്ന നിലയിലും സിനിമ പ്രേക്ഷകരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നു. സാഹിത്യത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ കലകളെ ചേർത്തുനിർത്തുകയും, പലതരത്തിലും ജന ജീവിതങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കല എന്ന നിലയിൽ സിനിമയുടെ പ്രസക്തി ഏറെയാണ്. സിനിമ എല്ലായ്പ്പോഴും മനുഷ്യജീവിതത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ അത് ഓരോരോ കാലഘട്ടങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മമായ അടയാളപ്പെടുത്തലുകളായി പരിഗണിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. നിരവധി അന്തർദ്ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പുരസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംവിധായകനാണ് കെ. ജയരാജ്. ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ വർഷത്തിൽ വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളും ദേശങ്ങളും പ്രമേയമായി ജയരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത രണ്ട് സിനിമകൾ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരികതയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെങ്ങനെയെന്നാണ് ഈ പ്രബന്ധം പഠനവിധേയമാക്കുന്നത്.

താക്കോൽ വാക്കുകൾ: സിനിമ, സംസ്കാരം, പരിച്ഛേദം, ഫ്രെയിം.

കേരളത്തിന്റെ തനതായ കലാപാരമ്പര്യം ഏറെ പ്രശസ്തമാണ്. നാടൻ (Folk), ശാസ്ത്രീയ (Classic) എന്നിങ്ങനെയുള്ള തരംതിരിവുകളാണ് പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്നതെങ്കിലും ധാരാളം ഉപ ശാഖകളാൽ സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ കലാരംഗം. നാടൻ

பாடகங்களும், விശ്വാசங்களும் ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലാരൂപങ്ങളും, വിനോദ കലകളുമെല്ലാമായി കൂട്ടായി ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ആനന്ദം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നാടൻ കലാരൂപങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ് .ശാസ്ത്രീയ കലാരൂപങ്ങളായ കഥകളി കൂടിയാട്ടം,ഓട്ടൻതുളളൽ, ചാക്യാർകൂത്ത്, മോഹിനിയാട്ടം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അനവധി വർഷത്തെ ചിട്ടയായ പഠനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കലാകാരന് നേടിയെടുക്കാനാവുന്നത്. നാടൻ കലകളുടെ അഭ്യാസത്തിനും ചിട്ടയായ പരിശീലനം ആവശ്യമില്ല എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല.നാടൻ കലകളും ചില കീഴ് വഴക്കങ്ങളോടെ അഭ്യസിക്കേണ്ടവയാണ്.

നമ്മുടെ കലാരൂപങ്ങളെ കാലവും സാഹചര്യവും പല മട്ടിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.പാശ്ചാത്യരുടെ ആഗമനവും, കോളനിവൽക്കരണവും ,സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസവും ,അച്ചടിയുടെ വികാസവും ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളുടെയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും വളർച്ചയും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ മാത്രമല്ല കലകളെയും ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.പുതിയ കാലത്തിന്റെ കലാരൂപം എന്ന നിലയിൽ,സാങ്കേതിക മികവിന്റെ കുറ്റമറ്റ ആവിഷ്കാരം എന്ന നിലയിൽ,ദേശകാല ഭാഷാഭേദമന്യേ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമ മറ്റു കലാരൂപങ്ങളെ നിലക്കുന്നു. കാലത്തിനനുസരിച്ച് സിനിമ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കും വിധേയമാകുന്നുണ്ട്.പക്ഷേ സിനിമയോളം പ്രേക്ഷകപ്രീതി പിടിച്ചുപറ്റിയ മറ്റ് കലാരൂപങ്ങളില്ല

തന്നെ.

സംസ്കാരവും ചലച്ചിത്രവും

സിനിമയിൽ നമ്മൾ ദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് അർത്ഥവും ചിന്തയും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ആൻഡ്രോ ലെവിൻസണിന്റെ വാക്കുകൾ സിനിമ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു .അർത്ഥവത്തായ ഒരു കഥയെ പ്രത്യേകം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ തിരക്കഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അഭിനയ സിദ്ധിയുള്ള താരങ്ങളെ വെച്ച് ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്ന രീതി നിലവിൽ വന്നതിനു ശേഷം സിനിമ നിർമാണവും പ്രദർശനവും ഏറ്റവും ലാഭകരമായ ഒരു വ്യവസായമായി മാറി. പ്രേക്ഷകന് തിരശ്ശീലയിൽ ഉള്ളത് താൻ തന്നെയാണ് എന്ന് താദാത്മ്യം ചെയ്തു ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളും രൂപീകൃതമായപ്പോൾ സിനിമ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടവിനോദവും അവരെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കുന്ന മാധ്യമവുമായി മാറി. വംശം വർഗ്ഗം എന്നിവയുടെ സാംസ്കാരിക

ബോധത്തെയും മേൽക്കോയ്മയും അധിനിവേശങ്ങളെയും അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് സിനിമ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മവും യാഥാർത്ഥ്യവുമായ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ആസ്വാദകരുടെ ചിന്തയെയും മനസ്സിനെയും സ്വാധീനിക്കുകയും ബോധമണ്ഡലത്തെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പലപ്പോഴും പൊതു മണ്ഡല രൂപീകരണത്തിനും സിനിമകൾ സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. വ്യവസായവും തൊഴിലും കലയും സമ്മേളിക്കുന്ന ദൃശ്യപരിധിയിലൂടെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും രാഷ്ട്രീയവും ഭാവനാത്മകമായ യാഥാർത്ഥ്യവും പ്രതിഫലിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ചലച്ചിത്രങ്ങൾ സംസ്കാര പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്.

കേരള സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം മലയാള സിനിമയിൽ

ബാലാരിഷ്ടതകളോടെയാണ് മലയാള സിനിമ വികാസം പ്രാപിച്ചത്. വിഗതകുമാരൻ, മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്നീ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സിനിമകളും പ്രദർശനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടി വന്ന സിനിമകളാണ്. അമ്പതുകളിലാണ് സിനിമ സമ്പ്രദായികമായ രൂപത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റം നേടുന്നത്. സാഹിത്യത്തിന്റെ അനുകൂലനങ്ങൾ, സമകാലിക സംഭവങ്ങളുടെയും പൊതു രാഷ്ട്രീയ പ്രവണതകളുടെയും ചലച്ചിത്ര ആവിഷ്കാരം, അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങളുടെ മൊഴിമാറ്റം, ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുടെ പുനരാവിഷ്കാരം, വടക്കൻപാട്ടുകളുടെയും നാടോടിക്കഥകളുടെയും ദൃശ്യാവിഷ്കാരം, സിംഹാധി കഥകൾ അഥവാ കുറ്റാന്വേഷണ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ പുരാണങ്ങളെ അവലംബിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ഉപാഖ്യാന പ്രവണതകളും സിനിമയിലുണ്ടായി. വിപണിയിൽ ലാഭം കൊയ്യുന്ന വാണിജ്യ സിനിമകളും അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്ന കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകളും മലയാളം സിനിമയുടെ ഭാഗമായി. മലയാളത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഭൂരിഭാഗം സിനിമകളും സമകാലികതയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും പാരമ്പര്യവും, പാരമ്പര്യ നിഷേധവും, വിപ്ലവവും അതുപോലെതന്നെ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് സിനിമകൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. സംസ്കാരപഠനം എന്ന നിലയിൽ കേരളീയ ജീവിത പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ഒന്നാണ് മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങൾ. ഭൂരിഭാഗം മലയാള സിനിമകളുടെയും പശ്ചാത്തലവും പ്രമേയവും കേരളത്തിലെയും കേരളീയ ജീവിതത്തെയും കുറിച്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്

உபகாரப்ரദമാകുന്നതും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിലൂടെ ശക്തമാകുന്ന നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ ചിത്രീകരണവും സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

ജയരാജ് എന്ന സംവിധായകൻ :

ഭരതൻ എന്ന അതുല്യ സിനിമാസംവിധായക ന്റെ സഹസംവിധായകനായി സിനിമാരംഗത്ത് തുടക്കം കുറിച്ച ജയരാജ് വിദ്യാരംഭം ,ആകാശ കോട്ടയിലെ സുൽത്താൻ ,ഹൈവേ, പൈതൃകം ,ജോണിവാക്കർ ,ശാന്തം , കണ്ണകി , കളിയാട്ടം ,കരുണം, ദേശാടനം, ഗുൽമോഹൻ സ്നേഹം ,തിളക്കം, ഫോർ ദി പീപ്പിൾ, ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, അശ്വാരൂഢൻ,റെയിൻ റെയിൻ കം എഗയിൻ, ഒറ്റാൽ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ മലയാളത്തിലെ അനിഷേധ്യനായ ഒരു സംവിധായകനായി നിലയർപ്പിക്കുന്നു.മികച്ച സംവിധായകൻ മികച്ച ചിത്രത്തിലെ സംവിധായകൻ നോൺ ഫിക്ഷൻ വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച ചിത്രം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലായി ലഭിച്ച ഒട്ടനവധി സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളും ഏഴ് ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങളും ജയരാജ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.ബെർലിൻ ഇൻറർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ക്രിസ്റ്റയർ അവാർഡ്, IFFI യിൽ ഗോൾഡൻ പീക്കോക്ക് അവാർഡ്, ഇൻറർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഫിലിം നൽകുന്ന അവാർഡ് തുടങ്ങി അന്തർദേശീയ തലത്തിലും ജയരാജ് ആദരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സിനിമയിലെ സമകാലികത

കാലഘട്ടങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൃശ്യസംസ്കാരമാണ് ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ളത്. പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളെ പുനസൃഷ്ടിക്കാനും പുതിയ കാലഘട്ടങ്ങളെ തനതുരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനും ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു.പൊതുജീവിതത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മബന്ധങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കാലങ്ങളെ പുനർനിർണയിക്കുകയും പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയും വേണ്ടിവരും.ഇപ്പോഴോ തൊട്ടടുത്തോ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെയാണ്സംഭവങ്ങളെയാണ് പൊതുവേ സമകാലികത എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.സിനിമയിൽ സമകാലികത എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രമേയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പ്രമേയം വടക്കൻ പാട്ടുകൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും സമകാലികമായ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാവില്ല.

എന്നാൽ ആ സിനിമയാകട്ടെ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ട വർഷത്തിന്റെ സിനിമയുമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘർഷം സിനിമയുടെ സമകാലികതയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നുണ്ട്.

ശാന്തം, മില്ലേനിയം സ്റ്റാർസ്

ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അതായത് വർഷം രണ്ടായിരത്തിലും 2001 ന്റെ തുടക്കത്തിലുമായി ജയരാജിന്റെ മൂന്ന് സിനിമകളാണ് പുറത്തുവന്നത് ശാന്തം , മില്ലേനിയം സ്റ്റാർസ് , കരുണം എന്നിവയാണവ.മില്ലേനിയത്തിലെ ആദ്യ മലയാള സിനിമയായി പുറത്തിറങ്ങിയ മില്ലേനിയം സ്റ്റാർസ് കേരളത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മുംബൈയിലെ തെരുവുകളെയും റാപ്പ് സംഗീതത്തെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രമേയത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു.ഭാഷ കൊണ്ടാണ് സിനിമ മലയാളമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്.കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നാട്ടുവിട്ട് മുംബൈയിലെത്തിയ ശിവയും ശങ്കറും ജയിലിലാകുകയും പിന്നീട് നിരവധി വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ലോകം ആരാധിക്കുന്ന ഗായകരായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു .അവരുടെ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും ഗാനമികവും എവിടെയും ആദരിക്കപ്പെടുന്നു.മില്ലേനിയം സ്റ്റാർസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അവർക്കിടയിൽ ഒരു വിടവ് ഉണ്ടാകുന്നു .പിന്നീട് അവരുടെ സംഘർഷം മാറുന്നു

ഈയൊരു ചിത്രത്തെ സമകാലികമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാനായി സാധിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് രണ്ടു തരത്തിൽ ഉത്തരം പറയാം. ഒന്ന്, ആ കാലഘട്ടത്തിന്റേതായ വേഷവിധാനങ്ങളും സംഭാഷണശകലങ്ങളുംസംഗീതവും മാത്രമാണ് സമകാലിക മലയാളത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത്. രണ്ട്, മുംബൈയിലെ തെരുവുകളിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം കേരളത്തിന്റെ സമകാലിക ദൃശ്യങ്ങളെപ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ ഉത്തരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നത് , ചലച്ചിത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമകാലികതയെന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണതയെല്ല , ഏതാനും ചില ഘടകങ്ങളെ മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകളിൽ മികച്ച ഫീച്ചർ ഫിലിമിനുള്ള സ്വർണ കമൽ അവാർഡ് നേടിയ ശാന്തം എന്ന ചിത്രം നിരൂപക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. "നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യത്തിന്റേയും അക്രമത്തിന്റേയും ഉള്ളടക്കത്തെ ശാന്തം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. സാമ്പ്രദായിക ആഖ്യാനത്തിനപ്പുറം ശാന്തതയിലേക്കും നല്ല ബോധത്തിലേക്കും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് സിനിമയിലെ ഭാഷ എന്ന് നിരൂപകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ജയരാജന്റെ നവരസ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തേതാണ് ഈ ചിത്രം. രക്തരൂക്ഷിതമായ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവും, രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലുകൾക്കായിറങ്ങുന്നവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവിതവുമാണ് ഇതിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിനായി തന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തിനെ വേലായുധൻ കൊല്ലുകയാണ്. വേലായുധനോട് ക്ഷമിക്കാൻ രക്തസാക്ഷിയുടെ അമ്മ തയ്യാറായില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് അതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള കൊലപാതക പരമ്പരയെ തടയാൻ വേണ്ടി അമ്മ ക്ഷമിക്കുന്നു. ഒരു വശത്ത് സ്വന്തം മകന്റെ ആത്മാവിന്റെ മോക്ഷത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മ, മറുവശത്ത് സ്വന്തം മകന്റെ പാപമോചനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരമ്മ. ഇവരുടെ സംഘർഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ കാതൽ.

രാഷ്ട്രീയമായ സാംസ്കാരിക അവബോധവും നിലപാടുകളുമുള്ള വിദ്യാസമ്പന്നരാണ് കേരളീയർ. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പട്ടികയിലും ഈ നാട് ഉൾപ്പെടുന്നു. ശാന്തത നഷ്ടപ്പെട്ട ഇടങ്ങളായി മാറുന്ന രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യമാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട തിരുനാവായ ക്ഷേത്രവും പരിസരവും ആണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലമായി വരുന്നത്. കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാമാങ്കത്തിന് പേരുകേട്ട ഇടം ഗ്രാമീണമായ ആ പരിസരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ധാരാളം ചിഹ്നങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ട്.

கமயும் பശ്ചാത്തലവും ഭാഷയും സമകാലികമാകുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ശാന്തത്തിൽ ജയരാജ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നാടൻ ചായക്കട ,ഓലയും ഓടും മേഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങൾ, ലോക്കൽ ബസ്, വാഴത്തോപ്പ് നോക്കുകുത്തി, ഇടവഴികൾ , ആൽമരം പൂഴക്കടവ് , പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം ,എരുമകൾ പശുക്കൾ ,ബലികർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ, പൂജാരികൾ നാൽകെട്ട് തുളസിത്തറ ഓലക്കൂട ഓട്ടുപാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെ ജയരാജ് കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് പഴമയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ ആയി അവയെ പരിഗണിക്കാമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മറവശത്തുനിന്ന് നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു ചിത്രമാണിതെന്ന് പറയാം. രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നേതാക്കളുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നും അവരുടെ പേരിൽ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപങ്ങൾ ഉയരുന്നു എന്നല്ലാതെ ആ വ്യക്തിയുടെ നഷ്ടം നികത്താൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നും ഉള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് ക്യാമറ ക്ഷണിക്കുന്നു കൊന്നവനും മനസ്സുണ്ടെന്നും പ്രതികാര ബാധ ഒഴിഞ്ഞ് ഭയപ്പാടോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവനവന്റെ പാപങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെന്നും ഈ സിനിമ വ്യക്തമാക്കുന്നു . കൊലപാതകിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ക്യാമറക്കണ്ണുകൾ ചലിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ഈ സിനിമ ഉപസംഹാരം

ആധുനിക വ്യവഹാരത്തിൽ സമകാലികം എന്ന പദം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈകാലത്ത് സംഭവിക്കുന്നതും ഉള്ളതുമായ കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ കാണുന്ന കല, സാഹിത്യം, രാഷ്ട്രീയം, സാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങി ഓരോ മേഖലയിലും സമകാലികതയുടെ സ്വാധീനം പ്രകടമാണ്. ഓരോ തലമുറക്കും അവരുടെ കാലഘട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നൊരു മുഖമുണ്ടായിരിക്കും - അതാണ് സമകാലികം.

സമകാലിക കലയിൽ, കലാകാരൻ തന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹിക - സാംസ്കാരിക - രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളെ പ്രതികരിക്കുന്നു. ചിത്രകലയിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലനം ആധികൃതമായിരിക്കും - ആധികാരികതയ്ക്കെതിരെ കലാകാരൻ ഉയർത്തുന്ന ശബ്ദം. അതുപോലെ തന്നെ, സമകാലിക സാഹിത്യം കാലഘട്ടത്തിന്റെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും മാറ്റങ്ങളെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നവയാണ്.

சமகாலிகம் மாற்றிநீர் மறொரு ரூபமாள். சாகேதிகவித்யுடு முனேடு, சோஷ்யல் மீடியையுடு வகுர்ச்சு, ஆயுநிக வித்யாட்யாசு ரீதிகல், புதிய ஆலோசனாபலதிகல் – இவையகை நமெ சமகாலிகதயிலேக் நயிகுநு.

சினிமயை சங்ஸயிச்சிடதோடும் சமகாலிகத அநதல் ப்ரதர்ஸிபிக்ஷெடூந வர்ஷததிநீர் அசிட்ஸமாதததில் மாத்ரமே விலயிருத்தானாவு. சாயாரளயாயி வேஷம், டாஷ , நிர்மீதிகல் அநிவயுடு பசுதாத்தலத்திலாள் த்யுத்யுடுகளில் சமகாலிகத காளிகானாவுக.கேரடும் அந் பரயுந மலயாட்யுடு ஜநதேசம் தநெ பலயிடங்களில் பல மாதிரியாள். நிக்ஷுடக மனோஹாரிதயுடு சிஹமாய த்ராமங்களும் மெட்ரோநகரங்களும் நமதுடு நாதிலுள். அதிநால் தநெ ஓரோ ப்ரதேசத்திநீர்யும் டாஷயும் சங்ஸாரவும் வ்யுத்யுடுமாயி மாருநு. பினெயைநெயாள் சினிமயுடு சமகாலிகதயை நிக்ஷயிகானாவுக அந சோட்யும் நிலநில்குநு.

த்ராமசூசி

1. அரவிநதர் வலுச்சிர், சினிம: சாஹித்யும் ஜீவிதயும், கர்நட் ஷுக்ஸ், த்யுத்யுடு, 2005.
2. செநியாந், வி.கெ. சலச்சித்ரவிசாரம், வி.சி. ஷுக்ஸ், அரனாகுடும், 2021.
3. ராமசத்ரந் நாயர், பந்ந(அடி), கேரட சங்ஸ்காரப஠்நங்கள், கர்நட் ஷுக்ஸ், த்யுத்யுடு, 2013.

